

Keramik mullite berbahan fly ash, Al dross, basalt terhadap temperature sintering uji X-RF dan X-RD

Tumpal Ojahan R.^{a,1}, Anang Anshori^{a,1}, Ferdy Ardiyansyah^{a,1},

^a Program Studi Teknik Mesin, Universitas Malahayati, Bandar Lampung
tumpal_ojahan@yahoo.com

ABSTRACT

Keramik Mullite merupakan material campuran oksida yang terdiri dari Al_2O_3 dan SiO_2 dengan gabungan $3Al_2O_3+2SiO_2$ dengan melakukan proses pencampuran sintesis. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui unsur dan fasa yang terdapat pada keramik mullite. Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah fly ash, aluminium dross, dan basalt yang didapat dari Kabupaten Lampung Timur, Propinsi Lampung. Komponen tersebut dilakukan dengan cara pencampuran dengan menggunakan parameter perbandingan rasio, kemudian dilakukan perlakuan panas sintering dengan variasi Temperatur 600 °C, 900 °C, dan 1200°C selama 4 jam. Pengujian yang dilakukanda untuk melihat unsur keramik mullite menggunakan pengujian X-Ray Fluorences (X-RF). Sedangkan untuk melihat fasa mullite menggunakan pengujian X-Ray Diffraction (X-RD). Penambahan fly ash, Alumunium Dross, dan Basalt akan berpengaruh terhadap unsur Al_2O_3 keramik mullite. Dari hasil pengujian X-Ray Fluorences (X-RF) nilai tertinggi unsur Al_2O_3 terdapat pada sampel 1 dengan persentasi 41,062% dengan komposisi 40% flay ash, 60% alumunium dross pada Temperatur 600°C. Sedangkan nilai terendah unsur Al_2O_3 dengan persentasi 28,381% terdapat pada sampel 9 dengan komposisi 60% flay ash, 30% alumunium dross, 10% basalt dengan suhu 1200°C. Penambahan basalt akan memepengaruhi unsur Al_2O_3 akan menurun, sedangkan unsur Fe_3C yang semakin meningkat. Keramik Mullite yang berbahan dasar fly Ash, Alumunium Dross, dan Basalt terhadap variasi Temperature Sintering mendapatkan Fasa Mullite lebih dominan dengan persentasi 90,4% pada temperatur 1200°C dengan komposisi 50% flay ash, 45% alumunium dross, dan 5% basalt. Dari hasil pengujian X-Ray Diffraction (X-RD) semakin tinggi temperatur maka fasa mullite lebih dominan dari pada fasa yang lainnya.

Keywords: Keramik Mullite, Fly Ash, Basalt, Aluminum Dross, X-Ray Diffraction (X-RD), X-Ray Fluorences (X-RF)

Diterima 30 September 2023; **Dipresentasikan** 5 Oktober 2023; **Publikasi** 27 Mei 2024
DOI: 10.5281/zenodo.13334849

PENDAHULUAN

Mullite merupakan material campuran dari dua macam oksida yang terdiri dari alumina (Al_2O_3) dan silica (SiO_2), dengan gabungan $3Al_2O_3+2SiO_2$ dan dilakukan proses sintesis, serta kegunaan yang cukup luas [1]. Mullite dapat dibuat menjadi keramik tradisional dan menjadi salah satu material keramik maju. Keramik mullite mempunyai sifat-sifat ekspansi dan konduktifitas termal yang rendah, resistensi yang sangat baik serta tahan terhadap temperatur suhu tinggi, itu sebabnya sering digunakan sebagai resisten listrik bertegangan tinggi. Berdasarkan penelitian Novivilanti dkk., 2010 membuat keramik mullite dari bahan sekam padi dan alumunium nitrat dengan memvariasikan temperature 800,900 dan 1000°C dengan pemeriksaan X-RD menunjukkan perkembangan

pertumbuhan amorf dan fasa kristal serta mengalami proses kristalisasi yang menjadi mullite. Dari hasil penemuan pengamatan X-RF pada temperatur 800°C masih mengalami perlakuan amorf yang belum mengalami perubahan sementara setelah dinaikan suhu 900°C dan 1000°C. Dari hasil penelitian yang dilakukan [2], bahan mullite yang menggunakan bahan dasar abu vulkanik dan Al_2O_3 dan dibuat menjadi pellet dan melakukan suhu sintering dari hasil uji densitas dan porositas sampel menunjukkan semakin tinggi suhu sintering nilai densitasnya meningkat dan porositasnya menurun. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh [3], dalam pengujian X-Ray Diffraction (X-RD) menunjukkan tentang fasa mullite dapat terbentuk pada temperatur 1200°C dan 1500°C.

Bahan yang digunakan untuk membuat keramik mullite adalah fly ash, alumunium dross dan

basalt. Fly ash bisa disebut juga dengan abu batu bara sisah hasil pembakaran batu bara yang ringan dan juga memiliki butiran yang halus. Fly ash yang digunakan dalam penelitian ini adalah abu terbang sisah hasil pembakaran abu batu bara pada PLTU Tarahan – lampung. Selain itu terdapat bahan alumunium dross adalah salah satu produk limbah yang diperoleh dari pemurnian alumunium atau sisah hasil pengecoran logam murni. Komponen utama dari limbah ini adalah logam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh [4], ada banyak manfaat apabila dross dapat didaur ulang sebagai bahan dasar untuk membuat keramik mullite. Pemanfaatan alumunium dross juga karena dapat meningkatkan kekakuan, ketahanan abrasi, dan kontrol mikroretak material keramik mullite. Selain fly ash, alumunium dross basalt juga sangat penting untuk bahan pembuatan keramik mullite karena mengandung unsur kimia SiO_2 dan Al_2O_3 sebagai oksida utama. Batuan basalt dapat juga disebut sebagai bahan yang memiliki sifat – sifat dasar kualitas seperti tingginya ketahanan abrasi/aus, kekuatan tekan dan ketahan reaksi dari bahan kimia [5]. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh [6], batuan basalt merupakan bahan yang memiliki prospek paling bagus sebagai bahan pembuatan keramik mullite dan masih banyak untuk kegunaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Material

Keramik mullite terbuat dari bahan dasar alumunium dross, flay ash, dan basalt seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.

(a) Aluminium dross (b) Fly Ash (c) Batuan Basalt

Gambar 1. Bahan – bahan penelitian pembuatan keramik mullite

Proses Pembentukan Keramik Mullite

Proses pembuatan keramik mullite dengan menyiapkan bahan dasar fly ash, alumunium dross, dan basalt. Bahan dasar yang sudah disiapkan, kemudian dicampur dengan larutan 2 molar HCl lalu masuk dalam proses leaching atau pencampuran bahan dan larutan selama 1 jam dengan menggunakan putaran 300 rpm,

kemudian di saring menggunakan kertas saring hingga terpisahnya larutan dan serbuk yang telah dilakukan proses leaching menggunakan larutan kimia 2 molar HCl setelah ditiriskan menggunakan kertas saring lalu bahan yang telah di saring lalu di oven menggunakan suhu 120°C selama 2 jam setelah proses oven selesai lalu masuk ke proses pellet atau cetak dengan ukuran tinggi 2 cm dan diameter 2 cm menggunakan cetakan yang terbuat dari logam, setelah proses cetak kemudian material di furnace atau di sintering dengan suhu 600°C , 900°C , 1200°C selama 4 jam. Berikut ini adalah parameter Keramik mullite :

Tabel 1. Parameter Keramik mullite

No Sampel	Rasio FA vs AD	Basalt (%)	Temperatur ($^\circ\text{C}$)
1	2:3	0	600
2	2:3	0	900
3	2:3	0	1200
4	1:1	5	900
5	1:1	5	1200
6	1:1	5	600
7	3:2	10	1200
8	3:2	10	600
9	3:2	10	900

X-Ray Flourences Type PAN Analytical Epsilon3 XLE Dan X-Ray Diffraction Type PAN Analytical X'Pert3 Powder.

X-Ray Flourences (X-RF) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui unsur suatu material keramik mullite. Metode ini memperoleh dua jenis hasil berdasarkan hasil analisa penelitian dan analisa kuantitatif. Pada hasil yang didapat analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa spektrum yang menggantikan jenis unsur sesuai dengan energi sinar-X karakteristiknya, namun pada hasil analisis kuantitatif didapatkan melalui perbandingan antara intensitas sampel dengan standar Type PAN analytical Epsilon3 XLE Sedangkan X-Ray Diffraction (X-RD) sebuah alat yang dapat digunakan untuk memeriksa struktur kristal dari bahan atau zat yang halus. Sampel analisis X-RD meliputi pembuatan serbuk yang diperoleh dari spesimen yang akan di uji kemudian dilakukan pengayakan mesh 325 untuk memperoleh ukuran butir yang seragam. Adapun jenis X-RD yang digunakan adalah type Pananalytical Xpert3 Powder X-RD) dengan Cu-K α yang beroperasi pada 40 kV and 30 mA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keramik mullite dengan bahan dasar aluminium dross, fly ash, dan basalt dapat dilihat yang ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Keramik mullite berbahan dasar aluminium dross, fly ash, dan basalt.

Pengujian X-RF Pada Keramik Mullite

Pengujian komposisi kimia X-RF dilakukan dengan penghancuran menggunakan ballmill hingga berbentuk serbuk. Serbuk hasil milling kemudian dilakukan pengayakan lolos mesh 325. Ukuran mesh ini merupakan standar pengujian yang harus dilakukan untuk memperoleh tingkat ketelitian hasil yang diharapkan. Komposisi kimia keramik mullite yang telah mengalami pembentukan kristal pada suhu 600, 900, 1200°C selama 4 jam ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3. Diagram X-RF

Komposisi kimia keramik mullite dengan penambahan basalt terhadap suhu sintering yang telah mengalami pembentukan kristal pada temperatur 600°C, 900°C, 1200°C selama 4 jam. Kandungan kimia keramik mullite yang telah melalui proses kristalisasi tidak menunjukkan perubahan yang berarti antara satu proses dengan proses yang lainnya pada setiap parameter yang memiliki penambahan fly ash. Kandungan unsur SiO₂ mendapatkan nilai yang

terendah 48,86% pada temperatur 1200°C sedangkan unsur SiO₂ yang tertinggi 56,57% pada temperatur 900°C. Dari komposisi keramik mullite yang berbeda setiap spesimen menunjukkan kandungan oksida pembentuk (SiO₂ + Al₂O₃) yang akan menghasilkan ketahanan kimia yang baik. Oksida TiO₂ berpengaruh terhadap pembentukan struktur kristal halus secara spontan [7]. Pada batuan basalt rasio CaO:MgO dan rasio CaO:Na₂O memiliki peran penting dalam mendorong kepadatan nukleasi. Suhu leleh, kemampuan kerja, dan kristalisasi gelas berbasis basalt bergantung pada CaO:Na₂O dan Rasio CaO:MgO.

Pengujian X-Ray Diffraction

Pengolahan data output X-RD menggunakan perangkat lunak High Score Plus. Gambar 4 menunjukkan X-RD spesimen 1 dengan komposisi 40% flay ash, 60% aluminium dross dengan suhu 600°C. Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik Mullite pada spesimen 1 menunjukkan pembentukan fasa kristal keramik mullite yaitu 25,5 % Mullite, 19,2% Enstatite, 54,2% Annite. Kristal Enstatite dominan pada posisi [°2Th]: 26,529; d-spacing: 3,34; dn dengan ketinggian 10461.

Gambar 4. Hasil X-RD Spesimen 1

Gambar 5 menunjukkan X-RD spesimen 2 dengan komposisi 40% flay ash, 60% aluminium dross dengan suhu 900°C. Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik Mullite pada spesimen 2 menunjukkan terjadinya pembentukan fasa kristal keramik mullite yaitu 31,1% Mullite, 30,7% Berlinite, 38,2% Annite. Kristal Berlinite dominan terbentuk pada posisi [°2Th]: 26,701; d-spacing: 3,33; dn dengan ketinggian 11229.

Gambar 5. Hasil X-RD Spesimen 2

Gambar 6 menunjukkan X-RD spesimen 3 dengan komposisi 40% flay ash, 60% aluminium dross dengan suhu 1200°C. Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik Mullite pada spesimen 3 menunjukkan terjadinya pembentukan fasa kristal keramik mullite yaitu 85,4% Mullite, 12,4% Cordierite, dan 2,2% Mellinite. Kristal Mullite dominan terbentuk pada posisi [°2Th]: 26,701; d-spacing: 3,33; dn dengan ketinggian 5220.

Gambar 6. Hasil X-RD Spesimen 3

Gambar 7 menunjukkan X-RD spesimen 4 dengan komposisi 50% flay ash, 45% aluminium dross, dan 5% basalt dengan suhu 600°C.

Gambar 7. Hasil X-RD Spesimen 4

Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik Mullite pada spesimen 4 menunjukkan terjadinya pembentukan fasa kristal keramik mullite yaitu 11,9% Mullite, 19,9% Anorthite, Annite 31,5% dan 36,7% Moganite. Kristal Moganite dominan terbentuk pada posisi [°2Th]: 26,701; d-spacing: 3,33; dn dengan ketinggian 5220.

Gambar 8 menunjukkan X-RD spesimen 5 dengan komposisi 50% flay ash, 45% aluminium dross, dan 5% basalt dengan suhu 900°C.

Gambar 8. Hasil X-RD Spesimen 5

Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik Mullite pada spesimen 5 menunjukkan terjadinya pembentukan fasa kristal keramik mullite yaitu 32,6% Mullite, Berlinite 28,7%, Anorthite 37% dan Diopside 1,7%. Kristal Anorthite dominan terbentuk pada posisi [°2Th]: 26,576; d-spacing: 3,33; dn dengan ketinggian 11679.

Gambar 9 menunjukkan X-RD spesimen 6 dengan komposisi 50% flay ash, 45% aluminium dross, dan 5% basalt dengan suhu 1200°C. Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik mullite pada spesimen 6 menunjukkan terjadinya pembentukan fasa

kristal keramik Mullite yaitu 90,4% Mullite, 7,8% Cordierite, dan 1,9% Mellinite. Kristal Mullite dominan terbentuk pada posisi [$^{\circ}2\theta$]: 26,702; d-spacing: 3,33; dn dengan ketinggian 4365.

Gambar 9. Hasil X-RD Spesimen 6

Gambar 10 menunjukkan X-RD spesimen 7 dengan komposisi 60% flay ash, 30% aluminium dross, dan 10% basalt dengan suhu 600°C.

Gambar 10. Hasil X-RD Spesimen 7

Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik Mullite pada spesimen 7 menunjukkan terjadinya pembentukan fasa kristal keramik mullite yaitu 53,6% Mullite, 40,8% Anorthite, 0,1% Diopside, 5,5% Monticellite. Kristal Mullite dominan terbentuk pada posisi [$^{\circ}2\theta$]: 26,576; d-spacing: 3,35; dn dengan ketinggian 10982.

Gambar 11 menunjukkan X-RD spesimen 8 dengan komposisi 60% flay ash, 30% aluminium dross, dan 10% basalt dengan suhu 900°C.

Gambar 11. Hasil X-RD Spesimen 8

Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik Mullite pada spesimen 8 menunjukkan terjadinya pembentukan fasa kristal keramik mullite yaitu 60,8% Mullite, 30,8% Anorthite, dan 2,4% Diopside. Kristal Mullite dominan terbentuk pada posisi [$^{\circ}2\theta$]: 26,829; d-spacing: 3,32; dn dengan ketinggian 11831.

Gambar 12 menunjukkan X-RD spesimen 9 dengan komposisi 60% flay ash, 30% aluminium dross, dan 10% basalt dengan suhu 1200°C.

Gambar 12. Hasil X-RD Spesimen 9

Difraksi X-Ray Differection pada spesimen keramik mullite pada spesimen 9 menunjukkan terjadinya pembentukan fasa kristal keramik mullite yaitu 74,4% Mullite, 12,4% Coedierite, 13,1% Berlinite dan 0,1% Fayalite. Kristal Mullite dominan terbentuk pada posisi [$^{\circ}2\theta$]: 26,323; d-spacing: 3,38; dn dengan ketinggian 4670.

Nampak hasil pada X-RD sampel satu sampai dengan sembilan menghasilkan fasa Mullite. Mullite merupakan keramik berstruktur kristal ortorombik dengan parameter kisi $a = 7,54 \text{ \AA}$, $b = 7,69 \text{ \AA}$ dan $c = 2,88 \text{ \AA}$ (Mao et al., 2005). Kehadiran alumina di dalam mullite matriks dapat dijelaskan dalam hal transformasi mullite

yang dapat dipandang sebagai dekomposisi terhadap reaksi $2(2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2) \rightarrow 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 + \alpha\text{Al}_2\text{O}_3$ [8]. Hasil ini tampaknya berbeda dengan temuan [9], yang melaporkan bahwa transformasi mullite mengikuti langkah-langkah $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ amorf \rightarrow mullite + $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ + amorf dari SiO_2 . Sementara itu, mullite dan spinel diidentifikasi untuk rute mullitisasi aluminium nitrat tidak hidrat dan TEOS [10]. Fase bervariasi yang diamati ini mencerminkan peran bahan baku dalam mengatur pembentukan fase dalam mullite.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan pada hasil pengujian X-RF keramik mullite didapatkan nilai tertinggi 41,062% Al_2O_3 berbahan dasar 40% fly ash dan 60% aluminium dross dengan suhu 600°C, sedangkan nilai terendah 28,381% Al_2O_3 berbahan dasar 60% fly ash, 30% aluminium dross, basalt 10% dengan suhu 1200°C. Pada unsur yang lain yaitu Fe_2O_3 didapatkan nilai tertinggi 7,139% berbahan dasar 60% fly ash, 30% aluminium dross, basalt 10% dengan suhu 1200°C, sedangkan nilai terendah Fe_2O_3 sebesar 3,175% berbahan dasar 40% fly ash dan 60% aluminium dross dengan suhu 600°C. Penambahan basalt menyebabkan terjadinya persentase pada unsur Fe_2O_3 dan penurunan terhadap persentase unsur Al_2O_3 . Dari hasil pengujian X-Ray Diffraction (X-RD) semakin tinggi temperatur maka fasa mullite lebih dominan dari pada fasa yang lainnya. Pada spesimen 3, 6, dan 9 dengan suhu 1200°C memiliki nilai fasa dominan mullite berturut-turut sebesar 85,4% ; 90,4% ; dan 74,4%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyatakan bahwa semua penulis yang terlibat dalam penulisan ini merupakan kontributor utama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Nevilanti, F. V. Wiranti, and S. Sembiring, "Karakteristik Keramik Mullite dari Silika Sekam Padi Akibat Perlakuan Suhu Sintering," *Prosiding SN SMAP*, vol. 10, 2010.
- [2] I. N. Pambudi, P. Studi, T. Mesin, F. Teknik, and U. M. Surakarta, "Produk Pengecoran Aluminium Dengan Metode," 2019.
- [3] C. T. Foo, M. A. M. Salleh, K. K. Ying,

and K. A. Matori, "Mineralogy and thermal expansion study of mullite-based ceramics synthesized from coal fly ash and aluminum dross industrial wastes," *Ceram. Int.*, vol. 45, no. 6, pp. 7488–7494, 2019, doi: 10.1016/j.ceramint.2019.01.041.

- [4] S. K. Verma, V. K. Dwivedi, and S. P. Dwivedi, "Utilization of aluminium dross for the development of valuable product - A review," *Mater. Today Proc.*, vol. 43, no. January, pp. 547–550, 2020, doi: 10.1016/j.matpr.2020.12.045.
- [5] Y. Hendronursito *et al.*, "Analysis of Aluminium Basalt Particulate Composite Using Stirring Casting Method Through Taguchi Method Approach," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 807, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/807/1/012003.
- [6] A. A. A. AL-MAQTARI, "Development of New Synthesised Multilayered Bioceramics for Dental Crown Restorations," pp. 1982–2004, 2017, [Online]. Available: <http://studentsrepo.um.edu.my/11511/1/Samsuddin.pdf>
- [7] A. Karamanov, L. Arrizza, and S. Ergul, "Sintered material from alkaline basaltic tuffs," *J. Eur. Ceram. Soc.*, vol. 29, no. 4, pp. 595–601, 2009, doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2008.07.002.
- [8] D. X. Li and W. J. Thomson, "Mullite Formation from Nonstoichiometric Diphasic Precursors," *J. Am. Ceram. Soc.*, vol. 74, no. 10, pp. 2382–2387, 1991, doi: 10.1111/j.1151-2916.1991.tb06772.x.
- [9] S. Sutardi, R. Septawendar, and A. Rachman, "Preparation of nano mullite from activated kaolin and gibbsite at a low temperature," *J. Ceram. Process. Res.*, vol. 14, no. 3, pp. 400–404, 2013.
- [10] F. Mizukami *et al.*, "Effect of Organic Ligands Used in Sol-Gel Process on the Formation of Mullite," *J. Sol-Gel Sci. Technol.*, vol. 8, no. 1–3, pp. 101–106, 1997, doi: 10.1007/BF02436825.